

A Invenção do Conflito Ciência vs. Religião

Juliano Carvalho Bento^a

omniscientiæ 002PHR

O_{Sc.}

23 de outubro de 2024

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.13628799

^aDoutorando em Ensino de Ciências com ênfase em Física (PIEC – USP), Mestrado pelo Departamento de Microondas e Óptica (FEEC – UNICAMP), Bacharelado e Licenciatura em Física (IFGW – UNICAMP).

Resumo: Esse ensaio tem como objetivo divulgar e comentar os principais pontos desenvolvidos pelo vídeo “*The Biggest Hoax in History*” (disponível em youtu.be/FPbPSgtYJCQ), ou em tradução livre “A Maior Farsa da História” do historiador holandês Jochem Boodt.

Sobre o *omniscientiæ*: doi.org/10.5281/zenodo.11262933.

Esse texto é uma análise pormenorizada feita por intermédio de comentários interpolados do vídeo “*The Biggest Hoax in History*”¹, ou em tradução livre “A Maior Farsa da História”, do historiador holandês Jochem Boodt. Por conta disso, nos utilizaremos de uma estrutura argumentativa diferenciada se aproximando mais de um ensaio com traços de resenha.

Sobre o Autor do Vídeo

De acordo com seu *LinkedIn*, Jochem Boodt possui formação em Relações Internacionais, História e Filosofia. É detentor de um Mestrado em Relações Internacionais pela *Utrecht University*, onde se especializou na representação da história e do patrimônio na cultura moderna, com foco no legado do colonialismo holandês. Antes disso, concluiu dois bacharelados na *University of Amsterdam*: Um em Filosofia, com ênfase em Filosofia Política e Social, e outro em História, com foco na República Holandesa durante a Idade de Ouro. Em 2022 criou um canal na plataforma YouTube denominado “*The Present Past*”, onde em cada episódio se apresenta “como a história influenciou e fez com que uma coisa, uma ideia ou um evento chegasse ao nosso tempo presente”.

¹THE PRESENT PAST. *The Biggest Hoax in History*. 2023. Disponível em: youtu.be/FPbPSgtYJCQ. Acesso em: 30 ago. 2024.

Sobre o Vídeo

O vídeo se divide em cinco capítulos denominados de *Washington Irving*, *The Dark Ages*, *Science Versus Religion*, *Medieval Science* e *Why the myth won't go away* onde o autor defende a ideia de que o conflito ciência vs. religião – que seria “a maior farsa da história”, conforme nos informa o título – foi uma criação de autores iluministas a fim de endossar uma ideia falaciosa e possivelmente deliberada de que a Idade Média ou a Idade das Trevas foi uma era de escuridão intelectual e antiprogresso científico, contrapondo-se ao “Século das Luzes”. Para esse intento, as principais referências utilizadas pelo autor foram:

1. GARWOOD, Christine. *Flat Earth: The History of an Infamous Idea*. 2008.
2. HUTCHINGS, David. *Of Popes and Unicorns: Science, Christianity, and How the Conflict Thesis Fooled the World*. 2021.
3. RUSSELL, Jeffrey Barton. *Inventing the Flat Earth: Columbus and Modern Historians*. 1991.

Sobre o Texto

Esse trabalho possui algumas estruturas textuais únicas que cabe a nós elencar aqui: (a) Nos momentos em que sentenças surgirem entre aspas dentro dos parágrafos sem que haja informações claras sobre quem as proferiu, estamos nos referindo a frases transcritas e traduzidas livremente do vídeo, sendo, portanto, proferidas por Jo-

chem Boodt (optamos por esse formato, ao invés de abrir diversas citações, a fim de deixar o texto menos carregado de excessivas referências); (b) mesmo quando não houver referência direta, o texto, como um todo, está sendo inspirado nesse vídeo e, portanto, são argumentos desenvolvidos pelo autor; (c) embora a obra audiovisual se divida em cinco capítulos principais, a divisão do texto foi escolhida de forma arbitrária, não se referindo diretamente àquela escolhida pelo seu autor; e (d) nossas inserções de comentários variam desde a elaboração de pequenas biografias dos autores citados, chegando até a breve comentários, onde deixaremos claro quando for nossa visão. Posto essas considerações, vamos ao texto.

1 A Famigerada Biografia

O pano de fundo do vídeo é um mito perpetrado no senso comum de que na época de Cristovão Colombo (1451–1506) havia a crença de que a Terra era plana e que, por conta disso, o navegador genovês teria se indisposto e enfrentado as autoridades vigentes de sua época por acreditar em um mundo esférico².

Algo curioso, conforme aponta o autor, é que podemos “(...) encontrar esse mito em *tweets* de influenciadores científicos como Neil deGrasse Tyson³, em discursos de Barack Obama e até mesmo em comentários de professores de teologia”. Ou seja, essa visão não só permeia o imaginário popular, como se estabelece na mente de muitos estudiosos e personalidades de referência para a sociedade.

Além disso, embora tal obra audiovisual discuta a curvatura da Terra, em nada esse faz alusão aos modernos terraplanistas. Na

²O formato da Terra não é exatamente uma esfera, mas um geoide (uma esfera achatada nos polos). Porém, manteremos “redonda”, “esférica”, curva, etc. por ser uma excelente aproximação.

³O *tweet* de Neil deGrasse Tyson em questão é de 29 de janeiro de 2016, onde, respondendo à dois de seus seguidores, proferiu a seguinte frase: (...) *Yes. Ancient Greece – inferred from Earth’s shadow during Lunar Eclipses. But it was lost to the Dark Ages* (grifos nossos).

realidade, essa proposição serve somente como pretexto para desenvolver uma crítica ainda mais profunda de dois mitos muito mais nocivos para a sociedade: **A de que a Igreja se opunha ao progresso científico e de que a “era das trevas” se originou pela obscuridade dogmática imposta pela religião cristã majoritária.**

Ou seja, o que Boodt⁴ propõe é que o famoso embate “ciência vs. religião” não passa de uma “propaganda do Séc. 19, criada por alguns indivíduos que estavam cansados da Igreja e, com isso, aplicaram seus rancores pessoais à toda história do Cristianismo”. E que aliás, conclui o autor, “foram muito bem sucedidos em tão intento”.

A origem de grande parte desse embuste remonta ao romancista norte-americano Washington Irving (1783–1859). Além de ser considerado o pai da literatura americana, Irving foi um escritor, biógrafo, ensaísta e historiador amplamente reconhecido como um dos primeiros autores a ganhar renome internacional a partir dos Estados Unidos. Embora seja reconhecido por suas histórias como “A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça” e “Rip Van Winkle”, também escreveu algumas obras de teor histórico como “Uma História de Nova York” (1809), “*Crônica da Conquista de Granada*” (1829), “*Viagens e Descobertas dos Companheiros de Colombo*” (1831) e “*Vida de George Washington*” (1855-1859).

Todavia, embora tenha sido essa grande personalidade mundial, é possível notar diversos problemas de acuidade histórica nesses trabalhos. Por exemplo, na versão ficcionalizada da história de Nova York, “Irving inventa uma farsa afirmando que esse foi escrito por Diederich Knickerbocker, um velho rabugento de ascendência holandesa”. Além disso, “quando as pessoas chamavam atenção sobre isso, ele respondia que não julgava que estaria cometendo nenhum grande pecado histórico ao ajustar al-

⁴Para não aparentar que o autor do vídeo é enviesado em suas acepções por visão religiosa, ele em certo momento afirma que “não sei se isso é relevante para o vídeo, mas eu não sou uma pessoa religiosa, sou apenas um historiador que gosta de fatos”.

guns fatos coletados com ficções da própria cabeça”, relata Boodt.

Porém, o maior problema se deu na biografia do navegador genovês. Em certo momento da obra, Colombo passa pela Universidade de Salamanca, onde se estabelece diante de um conselho de sábios com o objetivo de propor uma nova rota marítima para a Ásia a partir do oeste – algo só possível em um mundo esférico. Podemos observar que no livro ele é dito que embora fosse “um simples marinheiro, apresentou sua ideia com uma eloquência natural”. Entretanto, diante de tal projeto, os eruditos e as autoridades não aceitaram tais apontamentos, afirmando que de nada valia suas evidências e sua demonstração matemática se essa fosse contra a Bíblia (visto que alguns do conselhos defendiam uma Terra plana), conforme observamos nesses extratos do próprio livro:

[...] [PÁG. 118] Alguns deles reviveram a fábula de Santo Agostinho, que sustentava que a Terra não era um globo, mas uma superfície plana; e que não poderia haver habitantes no lado oposto, pois, nesse caso, haveria pessoas que andariam com os pés para cima, como moscas no teto.

[...] [PÁG. 124] Assim, a possibilidade de um antípoda no hemisfério sul e de uma região onde as pessoas andavam com os pés para cima era uma questão de disputa violenta entre os teólogos da Idade Média. Sustentava-se que isso era contraditório à Bíblia, como nos Salmos, onde é dito que ‘os céus são estendidos como um couro’, significando com isso que o céu é uma abóbada sólida, semelhante à cobertura de uma tenda⁵.

Porém, o que sabemos hoje é que, na realidade, longe de fornecer argumentos robustos a tal banca, “a demonstração matemática de Colombo foi um péssimo trabalho; escolheu evidências [enviesadas] e

manipulou fatos”. Além disso, concluiu erroneamente que a distância entre as Ilhas Canárias e o Japão seria de apenas 4.450 quilômetros, enquanto, na realidade, era de 22.000. Não obstante, ninguém nesse conselho realmente acreditava que a Terra fosse plana. O real ceticismo quanto a viagem se devia ao desconhecimento dos ventos e correntes do Atlântico, a possibilidade de um oceano intransponível, falta de evidências concretas e mapas confiáveis, dentre outros. Ou seja, algo comum e esperado da parte de um órgão financiador que não quer perder seu investimento.

Todavia, o relato de Irving tornou-se um “sucesso monstruoso”, ganhando o mundo e influenciando muitos escritores e o público em geral. Além disso, da parte dos eruditos, esses estavam sendo influenciados por um pensador de séculos antes, mas que impactou a história por seus argumentos.

Francesco Petrarca (1304–1374), conhecido como o “Pai do Humanismo”, foi um poeta, humanista e erudito italiano, que desempenhou um papel fundamental no início do Renascimento italiano. Ele foi mais famoso por sua coleção de sonetos chamados de “*Canzoniere*”, dedicados a Laura, sua musa platônica, e por sua influência no desenvolvimento do soneto petrarquiano, que inspirou poetas como Shakespeare e Dante. Como pioneiro do humanismo, Petrarca buscou reviver o estudo dos clássicos greco-romanos, enfatizando a dignidade e o potencial humanos.

Além disso, Petrarca também é frequentemente creditado como criador de uma nova perspectiva sobre a história que, para ele, se dividia em dois períodos principais: A época dos gregos e romanos, que ele chamou de “Idade da Luz”, e o período que se seguiu à queda do Império Romano do Ocidente, que ele via como uma era de escuridão e declínio cultural. Ou seja, para Petrarca, o mundo clássico representava um apogeu da civilização, caracterizado por grandes realizações culturais, filosóficas e artísticas. Em contraste, ele considerava o período posterior à queda de Roma como

⁵IRVING, Washington. *A history of the life and voyages of Christopher Columbus*. London: John Murray, 1828. v. 1, p. 118 e 124.

uma época de decadência intelectual e moral, marcada pelo domínio da ignorância e da autoridade mediante a fé.

Passados alguns séculos, eruditos do Séc. 17 resgataram Petrarca e, influenciado por suas ideias, propuseram um novo sistema de periodização histórica que agora se dividia entre três eras principais: a Antiga (os tempos gloriosos da Grécia e Roma), a Nova (o Renascimento que eles vivenciavam), e um período intermediário, que ficou conhecido como a “Idade Média”. Com o tempo, essa concepção histórica se infiltrou profundamente na mentalidade europeia, levando a uma crença generalizada de que a “Idade Média” era um período retrógrado, marcado por estagnação e atraso em comparação com a civilização clássica e ao Renascimento subsequente.

Não obstante, “esse tema de luz *versus* escuridão ganha um tom religioso durante a Reforma”, onde o protestantismo apresentou a “Igreja como uma instituição sombria, cercada de dogmas”. Assim, quando no Séc. 17 a datação “Idade Média” se tornou popular, essa acabou sendo igualmente associada à “Idade das Trevas”, como um período de escuridão intelectual e superstição religiosa⁶.

2 Terra Plana e o Imaginário Iluminista

Dentro desse cenário, uma pergunta se estabelece: Em que momento a ideia de uma Terra plana se tornou um dogma religioso? Na realidade, segundo Boodt, como os iluministas “criaram essa ideia de que todos os medievais eram pessoa ignorantes e estúpidas”, já que esses consideravam que “a religião e a busca pelo conhecimento eram uma combinação ruim”, a inserção da ideia de Terra plana como uma visão retrógrada da Idade Média “se encai-

⁶No entanto, é importante ressaltar que não havia uma visão iluminista homogênea. Mesmo que o “núcleo” da proposição estivesse lá, temos Benjamin Franklin (1706–1790) que era um deísta, porém mais moderado e pragmático em relação ao cristianismo (valorizando seus aspectos morais e sociais), e outros como David Hume (1711–1776) que era mais abertamente crítico e cético quanto a religião organizada.

xou perfeitamente” com a proposta deles, mesmo essa fosse uma falácia, conforme veremos.

Passando agora para a época Revolução Francesa – um tempo em que os revolucionários rompem com superstições do passado, sendo somente guiados pela razão – surge Jean Antoine Letronne (1787–1848) um arqueólogo, historiador e geógrafo francês, que escreveu sobre a história da ciência e das ideias cosmográficas, particularmente no contexto da Igreja⁷. Ele era um crítico da influência da Igreja sobre o conhecimento científico e acreditava que a autoridade eclesiástica, em várias ocasiões, restringia o progresso científico.

Em seus escritos, Letronne exagera ao sugerir que “toda ciência teve que ser baseada na Bíblia” e que os geógrafos foram “forçados a acreditar que a Terra era uma superfície plana”. Ele ainda foi categórico ao afirmar que o tratamento dado pela Igreja perante o conhecimento científico podia ser resumido nas palavras repressão, perseguição, prisão e a fogueira.

Fato é que embora seja verdade que a Igreja Católica durante a Inquisição utilizou métodos de coerção para suprimir heresias e opiniões contrárias às suas doutrinas, nem toda ciência foi forçada a se alinhar estritamente à interpretação bíblica. Muitos cientistas e estudiosos trabalharam dentro dos limites da ortodoxia religiosa ou encontraram maneiras de avançar seus estudos sem conflito direto com a Igreja. Porém, suas ideias ganharam força⁸.

Seguindo a linha da história, surge William Whewell (1794–1866) um famoso polímata britânico, conhecido principalmente por suas contribuições significativas

⁷O Título do livro de Letronne é “Exame Crítico das Ideias Cosmográficas da Igreja nos Cinco ou Seis Primeiros Séculos da Nossa Era” (1834).

⁸Um caso célebre foi do famoso filósofo René Descartes (1596–1650) que era católico. Antes de publicar suas “Meditações Metafísicas” em 1641, Descartes enviou o manuscrito para vários teólogos e filósofos para obter comentários e sugestões. Isso incluía Antoine Arnauld (1612–1694), um filósofo e teólogo católico, cujas críticas ajudaram Descartes a ajustar alguns argumentos para que eles fossem mais aceitáveis para a ortodoxia católica.

à filosofia da ciência, à história da ciência, à teologia natural e por ter inventado a palavra “cientista”.

Em sua obra “História das Ciências Indutivas” (1837), William Whewell examinou o desenvolvimento da ciência desde a antiguidade até sua época, incluindo as contribuições e os erros dos pensadores cristãos. Dentro dessa última particularidade, Whewell cita duas personalidades do cristianismo dos primeiros séculos – Lactâncio (c. 250–325) e Cosmas Indicopleustes (séc. 4) – como exemplos de pensadores cristãos que rejeitaram ideias científicas na antiguidade clássica, em particular, a esfericidade da Terra. No caso, Lactâncio ridicularizou a ideia de uma Terra redonda afirmando ser uma “ficção maravilhosa” e Cosmas Indicopleustes, em sua obra “*Topographia Christiana*”, defendeu uma interpretação literal da Bíblia que sugeria uma Terra plana.

Porém, aqui novamente necessitamos parar e analisar o quão estarrecedor foi o exagero e ênfase dado por Whewell e outros autores iluministas a esses pensadores da Igreja. Isso se deve ao fato de Lactâncio e Cosmas serem, na realidade, figuras marginais na história e que de modo algum personificavam o pensamento cristão de suas época. Além disso, existiram diversos outros estudiosos cristãos muito mais proeminentes que poderiam ter sido analisados, como o já citado Agostinho de Hipona (354–430) e Tomás de Aquino (1225–1274). Além dessas figuras não rejeitarem a ciência grega ou a ideia da esfericidade da Terra, no caso particular de Agostinho, esse não via problema em utilizar a razão e o conhecimento secular desde que não contradissesse as Escrituras. Já Tomás de Aquino foi profundamente influenciado pelas ideias de Aristóteles, especialmente por sua lógica, metafísica e ética.

Entretanto “Whewell apresenta Lactâncio e Cosmas como a única voz do cristianismo primitivo”, nas palavras de Boodt. Essa visão foi seguida por outros pensadores como John William Draper (1811–1882), que além de cientista (foi a primeira pes-

soa a tirar uma foto da lua) era um historiador anglo-americano, tendo escrito um livro chamado “História do Conflito entre Religião e Ciência” (1874). Algo inusitado de se perceber logo no título desse livro é que Draper assumiu, fundamentado em praticamente nada, que o conflito entre religião e ciência sempre existiu. Draper ainda argumenta que a história do desenvolvimento da ciência sempre foi marcada por um conflito contínuo com a religião organizada, especialmente a Igreja Católica. Ele usou exemplos históricos, como o caso de Galileu Galilei (que retomaremos em breve), para ilustrar o que ele via como uma batalha épica entre a ciência (fundamentada na observação e no raciocínio) e a religião (fundamentada na fé e autoridade).

Embora hoje historiadores modernos critiquem a “tese do conflito” por sua simplificação e distorção da relação complexa e multifacetada entre ciência e religião, na época, “seu argumento foi aceito”, afirma Boodt. Isso ocorreu pois tal livro focou numa premissa simples: “um dogma maligno contra a marcha natural da verdade científica”.

Essa visão foi sustentada e ampliada por Andrew Dickson White⁹ (1832–1918) um historiador, diplomata e educador americano, mais conhecido por sua obra “Uma História da Guerra entre Ciência e Teologia na Cristandade” (1896). Algo ainda mais surpreendente ao compararmos com as premissas de Draper é que agora “passamos de um conflito para uma guerra”. White ainda afirma que “em sua obra os primeiros padres da igreja ficaram apavorados com a ideia de que a Terra fosse um globo e que eles procuraram obliterar tais conceitos com referências às escrituras. Entretanto, ele concluiu que, felizmente, a ciência era tão forte que, ao final do período medieval, vários escritores se sentiram obrigados a aceitar a esfericidade da Terra”.

⁹Andrew Dickson White também foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Universidade Cornell nos EUA, onde promoveu um modelo de educação baseado em uma ampla liberdade acadêmica e na separação entre a educação científica e religiosa.

3 Importantes Referências

Abro aqui um breve parêntese na discussão do vídeo, para trazer duas importantes referências que corroboram essa visão, trazida no excelente artigo de Thiago Valentim “O mito do conflito entre ciência e religião: até quando?”.

A primeira é de Ronald L. Numbers (1942–2023) que foi um renomado historiador da ciência, especializado na relação entre ciência e religião. Professor da Universidade de Wisconsin-Madison, ele se destacou por desafiar a narrativa popular do conflito intrínseco entre essas duas áreas. Seu trabalho enfatizou que a tese do conflito — especialmente a ideia de um antagonismo histórico entre ciência e cristianismo — é uma construção do Séc. 19. Sobre esse assunto, afirma Numbers:

Durante a maior parte da história moderna, ciência e religião não estiveram em um estado de conflito. O conflito, ou melhor, a noção de um conflito, surgiu mais ou menos nos últimos 130 anos. Certamente, isso não ocorreu durante a chamada revolução científica do século XVII, quando, em geral, a ciência e a religião eram fundidas em um empreendimento comum chamado de filosofia natural. (...) Especialmente no final do século XVIII, vemos muito mais um esforço conjunto para tentar separar os dois e colocá-los um contra o outro¹⁰.

A outra referência é de Gary B. Ferngren, historiador especializado na intersecção entre medicina, religião e ciência na tradição ocidental. Ele é professor na Universidade Estadual do Oregon e publicou diversos estudos sobre a história da medicina e suas relações com a fé e a filosofia. Ferngren editou a obra *The History of Science and Religion in the Western Tradition: An Encyclopedia* (2000), que busca oferecer

¹⁰NUMBERS, Ronald L. *Interview: Ron Numbers*. Counterbalance Foundation. [S.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: www.counterbalance.org/transcript/num-frame.html. Acesso em: 04 jan. 2014.

uma visão equilibrada e detalhada sobre a interação entre ciência e religião ao longo dos séculos.

Dois livros até hoje bastante influentes — *A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom*, de Andrew Dickson White (1896), e *History of the Conflict between Religion and Science*, de John William Draper (1874) — contribuíram para consolidar essa ideia de conflito. No entanto, pesquisas dos últimos 40 anos revelaram que tais obras são cheias de imprecisões e marcadas por má qualidade de pesquisa acadêmica. Como resultado, houve uma reavaliação sistemática dessa narrativa no final do século XX, com o reconhecimento crescente entre historiadores de que a relação entre religião e ciência tem sido muito mais positiva e complexa do que se acreditava¹¹.

Sobre isso ainda conclui Thiago:

Se do ponto de vista histórico o conflito entre ciência e religião é fundado em parcialidade analítica e uma boa dose de má informação, do ponto de vista epistemológico também não há fundamento para a afirmação de que se tratam de duas narrativas em competição¹².

4 A Bíblia como Verdade Científica

Voltando ao vídeo, um questionamento que se segue seria o motivo de Draper, White e demais acadêmicos deliberadamente endossarem uma mentira, se esses, como cientistas, possuiriam um compromisso com a verdade? Segundo Boodt, eles tinham seus motivos: “Ambos os autores tiveram problemas pessoais com cristãos que os enfrentavam em sua época”. Além

¹¹FERNGREN, Gary B.; LARSON, Edward J.; AMUNDSEN, Darrel W. (Orgs.). *The history of science and religion in the Western tradition: an encyclopedia*. New York: Garland Pub., 2000. (Garland Reference Library of the Humanities, v. 1833).

¹²GARROS, Tiago Valentim. O mito do conflito entre ciência e religião: até quando? *Revista Nures*, Ano XIV, n. 34, p. 1-15, set./dez. 2016.

disso, também viviam “em um tempo em que a Igreja estava promovendo algo que nenhum cristão havia pensado em propor antes: Tomar a Bíblia como uma verdade científica¹³”.

Essa ideia se originou mais especificamente no Séc. 17. quando James Ussher (1581–1656), um arcebispo anglo-irlandês da Igreja da Irlanda publicou suas conclusões sobre a datação da Terra em seu livro “*Annales veteris testamenti, a prima mundi origine deducti*”, ou “Anais do Antigo Testamento, Derivados da Origem do Mundo” (1650), onde concluiu que o mundo teria sido criado por Deus em 4004 a.C. Além de Ussher, outros estudiosos da religião seguiram seu exemplo, tais como:

- Thomas Burnet (1635–1715) que em sua obra “A Teoria Sagrada da Terra” (1681), Burnet tentou reconciliar a Bíblia com observações científicas sobre a Terra propondo uma teoria sobre o dilúvio bíblico ao sugerir que a Terra passou por um cataclismo global descrito na Bíblia, moldando a paisagem geológica observada.
- William Whiston (1667–1752) que era um matemático e teólogo inglês, que em seu livro “Uma Nova Teoria da Terra” (1696) propôs que os eventos bíblicos, incluindo o Dilúvio de Noé, poderiam ser explicados por fenômenos naturais como a aproximação de um cometa.
- John Hutchinson (1674–1737) que utilizou a filosofia natural de Newton para explicar o mundo e propôs que a Bíblia continha toda a ciência necessária para

¹³Somente um comentário nosso aqui: É importante ressaltar que Boodt não adotou um juízo de valor para essa prática. Ou seja, todos possuem liberdade para interpretar a bíblia fundamentada na ciência, a fim de endossarem sua fé (Galileu fez isso). Além disso, o uso de preceitos científicos na religião denota um aceite do progresso científico da parte da religião e não o contrário. Se houvesse um repúdio da ciência em detrimento da fé, isso não ocorreria, o que não corrobora a ideia da existência de conflito ciência e religião, mas, sim, a rechaçaria.

entender o universo. Em seus escritos, ele argumentou que a linguagem hebraica das Escrituras possuía um significado científico cifrado que necessitava ser descoberto e usado para a compreensão do mundo.

- Philip Henry Gosse (1810–1888) que era um naturalista inglês que escreveu a obra “*Omphalos: Uma Tentativa de Desatar o Nó Geológico*” (1857), onde tentou reconciliar as evidências geológicas de uma Terra antiga com a cronologia bíblica. Ele propôs que Deus criou a Terra com uma aparência antiga, explicando que os fósseis e as formações geológicas foram implantados, originando a “hipótese da criação com aparência de idade”.

Posto isso, fato é que a utilização de ciência na interpretação Bíblia a fim de extrair informações acerca do mundo natural fatalmente rivalizaria com visões antagônicas a mesma propostas pela própria ciência. E foi o que ocorreu quando o britânico Charles Darwin (1809–1882) desenvolveu sua Teoria da Evolução por Seleção Natural. Ao publicar sua obra “Sobre a Origem das Espécies” (1859), Darwin mostrou que Deus não teria criado pessoas, animais, vegetações e demais seres vivos, mas, sim, que todos esses eram somente organismos reagindo a uma competição em seu ambiente. Não precisou muito para uma animosidade se estabelecer no seio da comunidade cristã inglesa que repreendeu tal visão afirmado que agora o homem “descendia de macacos”.

O que observamos com isso é que, a partir de uma contenta fictícia, um agora efetivo conflito entre ideias religiosas e científicas começou a de fato estabelecer.

5 A Luminosa Idade das Trevas

Contudo, embora a todo instante o vídeo promova a ideia que não havia conflito entre ciência e religião na Idade Média, que fatos esse apresenta para corroborar tal visão?

No caso da aparente polêmica esférici-

dade da Terra, fato é que essa foi proposta e aceita milênios antes da “fatídica” Idade Média. Embora não saibamos quem foi o primeiro indivíduo a pensar em tal assunto, por volta de 500 a.C., pessoas como Pitágoras (c. 570 – c. 495 a.C.), Aristóteles (384–322 a.C.) e Euclides (c. 300 a.C.) não possuíam dúvidas sobre isso. Isso tudo sem citar Eratóstenes (c. 276–c. 194 a.C.), que determinou a circunferência da Terra com um pequeno grau de erro se utilizando de um simples experimento. Além disso, não era necessário ser um grande pensador para intuir tal proposição. Embora aparente que a Terra realmente seja plana diante de nossa perspectiva, alguns indícios eram notáveis como a sombra da Terra na Lua, o desaparecimento de navios no horizonte e a própria mudança de posição das estrelas.

Uma análise que podemos propor da nossa parte, foi que após surgimento do Cristianismo, tal *status quo* permaneceu o mesmo acerca dessa questão. Após o “Movimento de Jesus¹⁴”, filosofias helenísticas como as perspectivas platônicas, neoplatônicas, aristotélicas, estoicas dentre outras também foram incorporadas nos estudos teológicos. Ou seja, alguns dos chamados “clássicos”, continuaram presente nos fundamentos da cristandade.

Além disso, embora na Bíblia hajam versículos que dissertem sobre a Terra e sua forma, não há nada definitivo acerca de seu formato final. Alias, em sua obra “A Cidade de Deus”, Agostinho defende que os textos bíblicos não foram escritos para fornecer detalhes científicos sobre o mundo natural, mas para ensinar verdades espirituais e morais. Agostinho também enfatizou que o conhecimento da forma da Terra não é essencial para a salvação ou a fé cristã. Para ele, o foco da Bíblia é a relação entre Deus e a humanidade e os princípios éticos e espirituais que orientam essa relação. Ele acreditava que questões como a forma da Terra

ou a natureza dos corpos celestes eram de menor importância em comparação com o ensinamento moral e a doutrina espiritual.

Não somente Agostinho, mas também outros padres da igreja de diferentes épocas concordaram com essa visão. A título de exemplo, temos Beda (672–735), o Venerável, que foi um monge, historiador e teólogo anglo-saxão e escritor de “História Eclesiástica do Povo Inglês” (731). Ele afirmava que a Terra era redonda tal como uma bola.

E não foram apenas os cristãos eruditos da época medieval que propagaram essa ideia. Conforme afirma Boodt, basta observar “gravuras dos reis medievais, que veremos com frequência o orbe real que eles geralmente seguram” em suas mãos. Esse é o símbolo da autoridade cristã sobre o mundo que, por sinal, é uma esfera. Além disso, em livros como “A Divina Comédia” (1320), “Viagens de Mandeville” (c. 1357-1371) e “Os Contos de Cantuária” (c. 1387-1400), todos partem da ideia de que a Terra é um globo. Em suma, podemos concordar que a Terra é entendida como esférica no período medieval.

E quanto ao mito do Cristianismo atrasar o progresso científico? Primeiramente, “a ciência como a conhecemos hoje, com pessoas específicas de jaleco, testando hipóteses, é muito nova datando do final do Séc. 19”, esclarece Jochem. E, além disso, “se lembra de que tivemos que inventar a palavra para cientista”? Isso levanta a questão acerca de qual ciência os autores iluministas estão enfatizando nesse aparente conflito. Com certeza, não é a desenvolvida hoje nas universidades e nem a do Séc. 19.

Um outro ponto de análise é que “após a queda do Império Romano Ocidental, houve um colapso das redes de conhecimento e intercâmbios nessa área. Mas, isso não significa que tudo estava estagnado ou que a Igreja estava impedindo o desenvolvimento e suprimindo o conhecimento. Monges estavam lendo e copiando autores gregos e romanos praticamente o tempo todo”. Além disso, na Idade Média

¹⁴O movimento de Jesus refere-se ao período inicial do Cristianismo, centrado na figura de Jesus e nos ensinamentos que ele transmitiu durante sua vida somente, e não o que se decorreu a partir disso.

tivemos “a invenção de relógios mecânicos sofisticados, óculos de grau, pólvora eficaz, a prensa de impressão, (...) um monge que testou com sucesso o primeiro planador”, etc. “E essas redes de conhecimento não se desfizeram no Império Bizantino, mas foram florescer novamente no mundo árabe. Assim, quando as obras completas de alguém como Aristóteles foram redescobertas no Séc. 13, (...) estudiosos cristãos simplesmente eufóricos, devoraram completamente esses textos, traduzindo-os do grego e do árabe para o latim. Isso levou à fundação das primeiras universidades”.

Foi por meio dessa análise da história medieval que “Edward Grant¹⁵ (1926–2020) afirmou que a revolução científica do Séc. 17 não poderia ter acontecido sem a massiva tradução da ciência grega e árabe e da filosofia natural para o latim”.

6 O Caso Galileu

Porém, é difícil falar desse assunto e não citar o Caso Galileu. Alguns poderiam dizer que esse foi *o exemplo máximo da intolerância religiosa em relação à ciência, que levou o astrônomo que defendia a curvatura da terra a fogueira da inquisição*. Porém, antes de adentrarmos nesse assunto, se faz necessário nos livrar de alguns mitos em torno de sua figura. Primeiramente, o filósofo de Florença “não foi perseguido por dizer que a Terra era esférica. Ele acreditava era em um universo heliocêntrico, onde a Terra é somente mais um dos planetas a orbitar o Sol em vez dessa estar no centro de tudo”.

Além disso, devemos lembrar que Galileu viveu na época em que a Reforma Protestante estava ocorrendo e a Guerra dos Trinta Anos destruía a Europa. Ou seja, a Igreja Católica estava sob forte ataque e tensão. Diante desse cenário, Galileu ao invés de lidar polidamente com a situação, escreveu o livro “Diálogo sobre os Dois Máximos Sistemas do Mundo” (1632) onde ele praticamente insulta seu antigo patrono, o Papa.

¹⁵Foi um historiador americano renomado por seu trabalho sobre a história da ciência, especialmente no contexto medieval.

Uma outra falácia é que ele não foi queimado, e sim Giordano Bruno (1548–1600) que é frequentemente lembrado como um mártir pela liberdade de pensamento e pela ciência, embora suas visões fossem mais filosóficas e místicas do que científicas no sentido moderno. Porém, Galileu e Bruno deveriam ter sido perseguidos? Obviamente que não. Contudo, no caso de Galileu “ele foi colocado em prisão domiciliar e teve permissão para continuar sua pesquisa. Além disso, as opiniões que ele possuía acerca do heliocentrismo, já estavam desatualizadas em sua época. Então, ele também teve muito pouca influência sobre seus contemporâneos” nesse quesito, afirma Boodt.

7 Reverberação do Falso Conflito

Conforme observamos, o vídeo discorre sobre diversos aspectos da falácia que foi apresentada no período iluminista sobre o conflito ciência e religião na Idade Média. Porém, a parte mais significativa do vídeo é sua incrível conclusão.

De acordo com Boodt, no Séc. 19, os “ativistas” a favor da existência de um conflito ciência e religião cometeram “o erro mortal de projetar a experiência de sua época para toda a história”. Durante 1870 a 1920, foi forjada uma estrutura de uma aparente guerra entre ciência e religião simples eficaz que influenciou toda uma nova geração de historiadores no Séc. 20, que replicava tais falácias acerca do período medieval. E, com isso, os livros didáticos escolares seguiram tal linha, onde observamos gerações e gerações de pessoas repetindo essas visões totalmente equivocadas.

Por conta disso, após Darwin, temos hoje batalhas e guerras entre ciência e religião infelizmente ocorrendo. A título de exemplo, temos “a Câmara dos Representantes do Arkansas (EUA) que aprovou uma legislação que permitiria aos educadores do estado ensinar o criacionismo nas aulas de ciências como uma das possíveis origens da Terra. Porém, o que devemos nos atentar é que isso está acontecendo hoje, e não na época medieval”.

Além disso, “A Igreja Católica Romana aceita a teoria da evolução desde os anos 1950”, evidenciando que não existe uma única visão cristã sobre o assunto, e sim inúmeros cristianismos que se originaram desde os seus primórdios, inclusive na Idade Média¹⁶.

Por fim, conclui Boodt, “muitas vezes a forma como a história é tratada diz mais sobre o nosso tempo do que sobre a história real. Projetar nossas visões modernas e ansiedade na história não vai nos ajudar a entendê-la melhor. Então, por que esse mito ainda sobrevive hoje? Isso ocorre, pois os humanos têm essa tendência de ser bastante convencidos sobre o tempo em que vivem”.

Conclusão

Verificamos que a relação ciência e religião é ainda muito pouco explorada não só pelo conhecimento do senso comum, mas também pelos centros educacionais e, inclusive, nos próprios ambientes acadêmicos – principalmente nas “*Hard Sciences*”. Porém, muitos esforços tem existido nessa área. Como ainda afirma Thiago Valentim, a DOSER (*Dialogue on Science, Ethics, and Religion*) da AAAS (*American Association for the Advancement of Science*) e iniciativas da *National Academy of Sciences* (NAS) tem estimular o diálogo entre ciência e religião.

Além disso, centros de ensino como o *Ian Ramsey Centre for Science and Religion* na *Universidade de Oxford*, que promove pesquisas e iniciativas inclusive na América Latina; o *Faraday Institute for Science and Religion* na *Universidade de Cambridge*, focado na interface entre ciências naturais e

¹⁶Lembramos que o vídeo faz um recorte totalmente eurocêntrico, visto que quando dizemos Igreja, nos referimos a Igreja Católica Apostólica Romana. Esse tipo de análise tende a ser ainda muito mais simplista quando abrimos o escopo para outras manifestações cristãs e de outras grandes religiões pelo mundo.

religião; e centros em universidades como Chicago, Princeton e Berkeley também exploram esse diálogo.

Uma outra iniciativa interessante nesse trabalho, embora em alguns casos possuam naturalmente uma escola religiosa por trás, foi o surgimento de associações de cientistas religiosos, como a Fundação *BioLogos*, fundada por Francis Collins, um defensor da evolução teísta; a *Christians in Science* (Inglaterra); *American Scientific Affiliation* (EUA); além da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, fundada em 2016¹⁷.

Além disso, o artigo aponta um estudo de Larson e Witham (1997) na revista *Nature*, revelando que 40% dos cientistas ainda mantêm crenças religiosas, desafiando o mito de que cientistas não podem ser religiosos.

Verificamos que embora na Europa e na América do Norte esforços tem crescido nessa área, no Brasil ainda é muito tímida a expressividade nos centros acadêmicos e afins da promoção de tal diálogo. Porém, uma excelente iniciativa em nosso país é o Fórum Mundial Espírito e Ciência, da LBV, que desde 2000 tem colocado religiosos e cientistas em debate, promovendo justamente esse intercâmbio (www.forumespiritoeciencia.org).

Por fim, foi com esse intuito de divulgação científica que trouxemos essa transcrição ampliada e comentada desse excelente vídeo que embora ainda não possua tradução para o português, o recomendamos como fonte primária a esse texto. Esse elucida diversos pontos que, geralmente, se perdem em visões acadêmicas que ainda reverberam posturas de intolerância e falta de diálogo, sendo que, na realidade, quem se beneficiaria seriam ambos lados.

¹⁷GARROS, Tiago Valentim. O mito do conflito entre ciência e religião: até quando? *Revista Nures*, Ano XIV, n. 34, p. 1-15, set./dez. 2016.